

IJTIMOYIY DAVLATDA XOTIN-QIZLARNING KOLLABORATSIYASI VA ULARNING FAOLIYATIGA XIZMAT QILUVCHI QAROR VA FARMONLARNING HAYOTGA JORIY ETISH MASALALARI

Tojibayeva Nazokatxon Kobiljonovna

«Oila va gender» ilmiy tadqiqot institute DSc doktoranti, PhD dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225314>

Annotatsiya. Mazkur maqola bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi hududida istiqomat qiluvchi ayol va qizlarning imkoniyatlari, ularning kolloboratsiyasi, huquqlari aks etgan Qonun va Farmonlar xususida so‘z yuritadi. Jumladan, bu Qonun va Farmonlarning ahamiyati, ayol va qizlar uchun beradigan imkoniyatlarini tahlil qilishga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: kolloboratsiya, xotin-qizlar, jamiyat, iqtisodiy farovonlik, qonun-qoidalar, farmonlar, gender tenglik, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlari.

Аннотация. В данной статье рассказывается о Законах и Указах, отражающих возможности и права женщин и девушек, коллаборация, проживающих сегодня на территории Республики Узбекистан. В частности, оно посвящено анализу значения этих законов и указов и возможностей, которые они предоставляют женщинам и девушкам.

Ключевые слова: коллаборация, женщины, общество, экономическое благополучие, законы, указы, гендерное равенство, Достойная женщина, права и возможности женщин.

Abstract. This article talks about the Laws and Decrees that reflect the opportunities and rights of women and girls living in the territory of the Republic of Uzbekistan today. In particular, it is devoted to the analysis of the importance of these Laws and Decrees and the opportunities they provide for women and girls.

Keywords: collaboration, women, society, economic well-being, laws, decrees, gender equality, rights and opportunities of women.

Xotin-qizlarning jamiyatdagi munosabatlarga qo‘shilishi mehnat unumdorligining oshishiga hamda bu bilan iqtisodiy o‘shishga erishilganligi o‘z isbotini topgan. Bu jamiyat hayotida tinchlik va totuvlikni ta‘minlash, barqaror rivojlanishga asoslangan inson salohiyatini to‘laligicha ro‘yobga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Har bir davlatningning markazida ayollar jamiyat normalari va qadriyatlarini shakllantirish va belgilashda ajralmas rol o‘ynaydi. Ma‘daniyatlar bo‘ylab tajriba va g‘oyalar almashish o‘zaro o‘shish, tushunish va imkoniyatlarni kengaytirish uchun juda muhimdir.

Ayni davr holatidan kelib chiqib aytish kerakki, dunyodagi eng katta inson huquqlari muammosi va zamonning bugungi kundagi tugallanmagan vazifalaridan biri bu — gender tengligiga erishish hamda ayollar va qizlarning huquq, imkoniyatlarini kengaytirish masalasi nihoyatda jiddiydir.

Agarda har bir mamlakat o‘zining farovon iqtisodiy hayotini yoki butun insoniyat sog‘lom sayyorani yaratmoqchi bo‘lsa, o‘z hududi doirasida gender tengligini ta‘minlash bo‘yicha sa‘y-harakatlarni jadal ravishda amalga oshirishi o‘ta muhimdir. Va bu bilan albatta, iqtisodiy farovonlik yo‘lida maqsad qilingan rejalarga ham yetishishda qulayliklarga ega bo‘linadi. Buning uchun dastavval, har qaysi mamlakat hududida amal qilinuvchi qonun va qoidalar yoki farmonlarda xotin-qizlarning rolini kuchaytirish degan bandni kiritishi hamda

uning ijrosini ta'minlash ishlariga nihoyatda e'tibor berishi darkor. Chunki qonun-qoidalar yoki farmonlar ijrosining ta'minlanishi bilan jamiyatda xotin-qizlarning rolini kuchaytirish masalasi juda ahamiyatli ekani aholiga va xususan, ayollar hamda qizlarga tezkor yetib boradi. Bu bilan ularning jamiyatdagi ishtiroki oshadi.

Bugun O'zbekiston Respublikasida ham yuqorida ta'kidlanganlar kabi sa'y-harakatlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar natijasida ayni vaqtda jamiyatda faol ishtirok etib kelayotgan xotin-qizlarning safi yanada kengaydi, ularga ijtimoiy munosabat o'zgardi, ayollar va qizlarning jamiyatdagi mavqei oshdi.

Gender tenglik prinsiplarini Konstitutsiyada belgilash davlat tomonidan ayollarga bo'lgan alohida e'tiborni ko'rsatish bilan birga, ularning davlat va ijtimoiy hayotdagi rolini oshirib, o'z imkoniyatlarini namoyon etishiga xizmat qiladi. Jamiyatda gender tenglikni ta'minlash borasidagi izchil islohotlar samarasida xotin-qizlarning davlat va jamiyat hayotidagi faol ishtiroki yanada kuchayadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Mo'tabar ayol» ko'krak nishonini ta'sis etish chora-tadbirlari to'g'risida»¹ qaror qabul qilinishi ham alohida qayd etilishi mumkin bo'lgan qarordir. Shu asosda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018-yil 2-fevraldagi PF-5325-son Farmoniga muvofiq «Mo'tabar ayol» ko'krak nishoni ta'sis etildi. Mazkur nishonga jamiyat va davlat hayotida faollik va tashabbuskorlik ko'rsatgan, o'zining samarali mehnati bilan oilaning shakllanishiga va farovonligi mustahkamlanishiga, onalik va bolalik muhofazasiga munosib hissa qo'shgan, shuningdek, sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularni vatanparvarlik ruhida va istiqloq g'oyalarga sadoqat ruhida tarbiyalash, joylarda ma'naviy-axloqiy muhitni sog'lomlashtirish va milliy qadriyatlarni keng targ'ib qilish borasida ibratli faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar munosib deb topilib, taqdirlanishi maqsad qilindi.

«Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida» ham qonun qabul qilingan. Ushbu Qonunning maqsadi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Bu sanab o'tilgan Qonun va Farmonlar jamiyatda xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilishga, ularning jamiyatdagi ishtiroki borasidagi qulayliklarni yaratishga hamda qaysidir jihatdan ehtiyojmand ayol va qizlarga ijtimoiy ko'mak berishga xizmat qiladi. Eng asosiysi, oila va jamiyat tayanchi bo'lgan ayol va qizlarning hayotdan rozi bo'lishiga erishish va ertangi kunga ishonchini kuchaytirishga zamin yaratish davlatimiz siyosatining asosiy maqsadi ekanligini anglatib turadi.

Shu o'rinda ayollar o'zaro hamkorligi(kolloboratsiyasi) muhim hisoblanadi. Kolloboratsiya nafaqat umumiy manfaatga erishish uchun ikki yoki undan ko'proq kishining sherikchiligi hisoblanadi balki bu birgalikda o'sish va jamiyat rivoji uchun birga harakat qilish demakdir. Ayollarni o'zaro hamkorligini rivojlantirish va olim ayollarning safini kengaytirish jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Hamkorlik (Kolloboratsiya) ayollar hayotida qo'llab-quvvatlash, quvvatlash, kasbiy o'sish, bilim almashish, jamoaviy yaratish va ijtimoiy o'zgarishlarni ta'minlash orqali muhim rol o'ynaydi. Birgalikda ishlash orqali, ayollar bariyerlarni o'tqazish, umumiy maqsadlarni erishish va inkluziv va adolatli dunyo yaratishadi.

"Ilm bilan shug'ullanish, ilmiy yangilik yaratish igna bilan quduq qazish bilan barobar. O'zim ham shu sohadan bo'lganim uchun bu ish naqadar mashaqqatli va murakkab ekanini juda yaxshi bilaman. Shuning uchun men shaxsan o'zimning oila tashvishlari va ishlari bilan shug'ullanayotgan olim ayollar deb hisoblayman. Farzandlarni ilmiy izlanishlar, amaliy yutuq va natijalarga erishish, chinakam matonat va jasorat sohiblari etib tarbiyalash bilan birga ularni yuksak qadrlayman, – dedi Prezidentimiz.

Ilmli ayollarning o'z mamlakatlari rivojlanishiga katta ta'sir qilganligi va ulardagi muvaffaqiyatlar, insoniyatning umumiy rivojlanishida ahamiyatli o'rin egallaydi. "Ayollar rivojida kolloboratsiya" ifodasi, ayollar o'rtasida hamkorlik va bir-biriga qo'llab-quvvatlash konseptini ifodalaydi. Bu, ayollar davlat, jamiyat, va madaniyatni rivojlantirishda bir-biri bilan hamkorlik qilish, tajribalarini almashish, ma'lumot almashish, va bir-birining kuchini oshirishni maqsad qiladi. Ayollar o'rtasidagi kolloboratsiya qudrati, ularni ijtimoiy, siyosiy, va iqtisodiy sohada muvaffaqiyatli ishlashda muhim rol ni o'ynaydi.

Bunday kolloboratsiya, ayollar o'rtasida liderlikni oshirish, ijtimoiy masalalarga qatnashish, o'zlarini o'zaro qo'llab-quvvatlash, kreativlikni rivojlantirish va umumiy maqsadlar uchun birlashishni o'z ichiga oladi. Ayollar o'rtasidagi ko'p toifali hamkorliklar, inson huquqlari uchun kurashish, ta'lim muassasalari yaratish, va sog'liqni saqlashning ko'rsatilayotgan xizmatlarini ko'rsatish kabi ko'plab sohalarda ayollar o'rtasidagi hamkorlikni ko'rsatmoqda.

Ayollar o'rtasidagi hamkorlik turli sohalarda va sohalarda birdamlik, o'zaro muvaffaqiyat va kuchli jamoaviy yuksalishga yordam beradi.

Birgalikda ayollar innovatsiyalar, o'sish va ijobiy o'zgarishlarga olib keladigan ko'nikmalar, bilim va resurslarni baham ko'radigan qo'llab-quvvatlovchi va ilhomlantiruvchi muhitni yaratishi mumkin. Bu esa o'z o'rnida jamiyat rivoji va xotin-qizlar uchun yaratilgan shart-sharoitlarning amalda joriylanish masalalarida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2023 yildagi PF-208-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.03.2022 yildagi PF-87-son
3. <https://lex.uz>
4. <https://parliament.gov.uz>
5. Reason, M., & Herne, S. (2016). A New Vocabulary for Collaborative Inquiry. University of Toronto Press.
6. <https://daryo.uz/2023/10/09>
7. <https://www.replicon.com/blog/17-reasons-women-make-great-leaders/>